

प्राचीन भारत में न्यायिक व्यवस्था : ऐतिहासिक संदर्भ में एक विवेचनात्मक अध्ययन

Judicial System in Ancient India: A Critical Study in Historical Context

Paper Id : 18260 Submission Date : 12/11/2023 Acceptance Date : 22/11/2023 Publication Date : 25/11/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.10348608

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

पवन कुमार

सहायक आचार्य
इतिहास विभाग
राजकीय महाविद्यालय
मुंडावर, राजस्थान, भारत

सारांश

न्याय कानूनी या दार्शनिक सिद्धांत है जिसके द्वारा निष्पक्षता का प्रबंध किया जाता है। न्याय की अवधारणा प्रत्येक संस्कृति में भिन्न होती है। भारत में विश्व के सबसे प्राचीनतम न्यायपालिका ने सर्वप्रथम प्रतिष्ठित होकर कार्य करना शुरू किया। आद्य ऐतिहासिक काल के अभिलेख अपठनीय होने से वैदिक काल से ही न्याय प्रणाली का क्रमबद्ध विकास दृष्टिगोचर होता है। वैदिक काल में प्रचलित परम्परागत प्रथाओं, कुल, गोत्र व जन की आचार संहिताओं व समाज की न्यायिक व सामाजिक संस्थाओं ने देश व काल के अनुरूप कानून सहिताबद्ध होने लगा। विधि व कानून का विकास विभिन्न सोपानों से गुजरते व परिष्कृत होते हुए स्मृतिकाल तक समाज में पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो गए।

प्राचीन भारतीय विधि संहिता पर धर्म व पितृसत्तात्मक प्रणाली ने न्यायिक असमानता उत्पन्न करने में योगदान दिया। लिपिबद्ध विधि प्रणाली नहीं होने से मौखिक कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या ने विभिन्न समस्याओं व वर्गभेद को प्रोत्साहन दिया। मौर्यकाल के बाद न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा तथा न्याय प्रणाली में राजा प्रथम व प्रमुख न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तथा न्याय प्रणाली से संबद्ध अन्य संस्थाएं गौण हो गईं। कालान्तर में समय व स्थान में भिन्नता आने से न्यायिक तरीकों में भिन्नता आने लगी, धर्म को अनन्त सत्य के रूप में स्वीकार करके विधि पर थोपा गया, जिससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। जिसकी परिणति एक वर्ग विशेष की समाज में उच्चतम स्तर पर विधि के माध्यम से ही पदस्थापित कर दिया गया फिर भी भारतीय कानून ने ही मानव सभ्यता को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करने में योगदान दिया।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Justice is the legal or philosophical principle by which fairness is maintained. The concept of justice varies in each culture. The world's oldest judiciary first established itself in India and started functioning. Due to the records of the ancient historical period being unreadable, the systematic development of the justice system is visible since the Vedic period. In the Vedic period, the traditional practices, codes of conduct of clan, clan and

people and the judicial and social institutions of the society started codifying the law as per the time and place. The development of law and order, passing through various stages and getting refined, became completely established in the society by the time of memory.

Religion and the patriarchal system in the ancient Indian legal code contributed to the creation of judicial inequality. In the absence of a written legal system, oral interpretation of legal documents gave rise to various problems and class discrimination. After the Maurya period, the form of the court started changing and the king became established as the first and chief judge in the justice system and other institutions related to the justice system became secondary. With the passage of time, due to difference in time and place, judicial methods began to differ, religion was accepted as eternal truth and imposed on law, due to which social inequality started to increase. As a result of which a particular class was established at the highest level in the society through law, yet Indian law itself contributed in achieving human civilization at the highest level.

मुख्य शब्द

ऋत, सर्वसमयविद्, अक्षपटल, प्राड्विवाक, धर्माधिकरण, प्रकाश तस्कर, धम्मपणिका।

मुख्य शब्द का

Rit, Sarvasamvid, Akshapatal, Pradvivak, Dharmadhikaran, Prakash Taskar,

अंग्रेजी अनुवाद

Dhammapanika.

प्रस्तावना

ऋग्वैदिक काल में उपलब्ध साक्ष्यों से मानव के सामाजिक विकास के साथ राजनीति व न्याय व्यवस्था का सरल तथा त्वरित विकास दृष्टिगोचर होता है। राजकीय सत्ता के विकास के साथ भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार होने से न्याय तथा विधि का क्रमशः विकास हुआ। वैदिक काल में सर्वप्रथम राजतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, उसके उपरांत विधि का विकास हुआ तथा विधि संहिता स्मृतिकाल में जाकर लिपिबद्ध हुई। वैदिक युग से ही विधि एवं विधिक संस्थाओं की स्थापना प्रारंभ हो गयी थी। वैदिक साहित्य में विधि द्वारा न्याय करने के संकेत मिलते हैं। उत्तर-वैदिक काल में धर्मशास्त्रों, सूत्र साहित्यों तथा स्मृतिग्रन्थों में विभिन्न प्रकार से विधि का स्वरूप निर्मित हुआ। सूत्र साहित्य में विधि का मुख्य आधार वेदों को ही माना गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, "तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यस्थितैः ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसः।।" (श्रीमद्भगवद्गीता 16. 24) अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय करने में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों में कहे गये कर्म को तुम्हें इस संसार में करना है।

राज्य की नियन्त्रक शक्ति के पूर्व भी ऋत पर आधारित समाज था। इसमें विधि की सर्वोच्चता थी। प्राचीन काल में ऋत की धारणा ऋग्वेद में धर्म भावना ने ले ली। ऋत शब्द ऋग्वेद में परमोच्च या सर्वातिशायी नियम या व्यवहार (कानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का द्योतक है, जिसके द्वारा अखिल विश्व और यहाँ तक कि देवगण भी शासित होते हैं और जो यज्ञों से अविच्छेद रूप से संबंधित हैं। ऋग्वेद में ऋत का दस बार उल्लेख हुआ है जो उसकी महत्ता तथा सामाजिक नियंता का द्योतक है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य प्राचीन भारत में न्यायिक व्यवस्था का ऐतिहासिक संदर्भ में एक विवेचनात्मक अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे, डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल (1934) की 'हिन्दू पॉलिटी', डॉ. आनन्द कुमास्वामी (1978) की 'स्पिचुअल एण्ड टेम्पोरल पॉवर इन इण्डियन थ्योरी ऑफ गवर्नमेण्ट', एच.एन. सिन्हा (1938) की 'सोवरेन्टी इन एन्शियंट इण्डियन पॉलिटी' आदि का अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण

प्राचीन काल के प्रारंभ में न्यायिक व्यवस्था के क्रमिक विकास में सभा, समिति, विदथ तथा कहीं कहीं पर वृद्धों की सभा द्वारा न्याय किया जाता था। ऋग्वेद में आया है कि सोम ने एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो सादन्य, विदथ्य एवं सभय है, जिससे प्रकट होता है कि "सभा" शब्द "विदथ" शब्द से भिन्न अर्थ रखता है। वाजसनेयी संहिता में लगता है कि सभाचर का अर्थ

सभासद है अर्थात् न्याय संबंधी सभा का सदस्य। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।'

प्रारंभिक वैदिक काल में सभा, समिति, विदय जैसी सामाजिक संस्थाएं सम्प्रभु थी। सभा, समिति के साथ राजा का भी महत्त्व बढ़ रहा था। ऋग्वेद में एक स्थल पर समिति का अर्थ सभा या सभा स्थल के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। वैदिक काल में सभा या समिति का निर्माण कैसे होता है यह कहना मुश्किल है, केवल अनुमान है कि यह एक ऐसी जनसभा थी, जहाँ राजा, विद्वान लोग तथा अन्य लोग जाते थे तथा न्यायिक कार्य करते थे। सम्भवतः यह ऐसे लोगों की अस्थायी सभा थी जिसमें लोग जाना या उपस्थित रहना पसंद करते थे।

डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि समिति वैदिक काल में (सभी लोगों की) एक राष्ट्रीय सभा थी और उसमें उपस्थित रहना राजा का कर्तव्य था। प्राचीन काल में राजा का विधान संबंधी कार्य बहुत सीमित था क्योंकि उन दिनों समाज की संरचना ऐसी ही थी। इस प्रकार प्रारंभिक सामाजिक निर्माण में सभा, समिति, प्रधान तथा वृद्ध सभा के माध्यम से न्यायिक प्रशासन चलता रहा कालान्तर में प्रधान की शक्ति, राजशक्ति का रूप धारण कर लेती है और वृद्ध सभा को उसमें समाविष्ट कर उसे राजसभा का रूप दे दिया जाता है। अन्ततः राजा के न्याय का रूप आ जाता है और राजा न्यायिक प्रशासन का प्रधान बन जाता है। अवैदिक जातियों से निरन्तर संघर्ष होने से राजा की सैनिक तथा न्यायिक शक्ति में विकास होता रहा।'

न्यायिक विकास में व्यवहार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में भिन्नता के साथ प्रयुक्त हुआ है। व्यवहार शब्द सूत्रों एवं स्मृतियों द्वारा कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ "लेन-देन" है। व्यवहार का दूसरा अर्थ झगड़ा या मुकदमा है। व्यवहार का तीसरा अर्थ है लेन-देन में प्रविष्ट होने से संबंधित न्याय सामर्थ्य, व्यवहार का चौथा अर्थ "किसी विषय को तय करने का साधन" अर्थात् तस्य व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राणी अंगानि आदि आदि। इस लेख में "व्यवहार" शब्द को मुकदमा या कचहरी में गये हुए झगड़े एवं न्याय संबंधी विधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। व्यवहार शब्द में उपसर्ग "वि" का प्रयोग बहुत के अर्थ में "अव" का प्रयोग संदेह के अर्थ में तथा "हार" का प्रयोग हटाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है अर्थात् व्यवहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बहुत से सन्देहों को हटाता या दूर करता है। यह परिभाषा न्याय प्रशासन को बहुत उच्च पद दे देती है। व्यवहार पद का अर्थ है झगड़े या मुकदमों का विषय।

कौटिल्य एवं नारद स्मृति ने व्यवहार पद के स्थान पर "विवादपद" का प्रयोग किया है। मनुस्मृति से पता चलता है कि "पद का अर्थ स्थान है (8/8)। याज्ञवल्क्य ने इसका अर्थ बताया है- यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों द्वारा स्मृति-नियमों एवं रुढ़ियों के विरोध में तंग किया जाता है, वह राजा या न्यायाधिकारी को सूचित करता है तो इसे व्यवहारपद कहते हैं (2/5)। बहुत प्राचीनकाल से 18 व्यवहारपदों की गणना होती आयी है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों के बहुत से झगड़े 18 शीर्षकों में बांटे जा सकते हैं। स्वयं मनु (8/8) ने लिखा है कि यह संख्या कोई आदर्श नहीं है लेकिन इसमें मुख्यतः सभी झगड़े आ जाते हैं। मनु अठारहों व्यवहारपदों के विषय में कह लेने के उपरांत कहते हैं कि राजा को बहुत से कण्टकों (कांटे, हानिकारक व्यक्तियों) को दूर करना चाहिए। मनु एवं अन्य स्मृतिकारों में व्यवहारपदों की संख्या एवं संज्ञा को लेकर पर्याप्त भिन्नता है। कौटिल्य ने बड़े विस्तार के साथ अपराधों का वर्णन किया है, उनकी तालिका की विशालता "आधुनिक भारतीय दण्डविधान" की विशालता से कम नहीं है। कात्यायन ने भी कहा है कि झगड़े के मूल दो हैं - (1) जो देय है उसे न देना

(2) हिंसा। यद्यपि इस रीति से 18 प्रकार के अर्थमूलक एवं हिंसामूलक झगड़े थे, किन्तु उन्हें निपटाने के नियमादि एक साथ ही थे। वे एक ही प्रकार के न्यायालयों में सुने-सुनाये जाते थे।

आधुनिक काल की भांति दो प्रकार के न्यायालयों की परम्परा नहीं थी। प्राचीन काल में न्यायिक प्रशासन के मूलतः दो उद्देश्य होते हैं - सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और न्याय से सम्बद्ध वादों में नियमों का पालन करना, कराना। मनु एवं नारद ने राजा की तुलना शल्य चिकित्सक से की है जो आवश्यकता पड़ने पर अंगच्छेद भी करता है। इसी प्रकार महाभारत में भी राजा को सत्य से न हटने के लिए सावधान किया गया है। निर्णय के पूर्व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्णता अत्यन्त आवश्यक मानी गयी। दिव्य साक्षियों (तप्त लौह, तप्त तेल या जल, अग्नि) एकदेशीय थी और उन्हें मानुष प्रमाण के सामने महत्त्व नहीं दिया गया। इस प्रकार सत्य का ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था।

स्मृतिकाल तक राजा न्याय का आस्पद बन गया। इस काल में सर्वोच्च न्यायालय राजसभा हो गयी। राजा का प्रमुख कार्य निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना। राजा न्याय का स्रोत माना जाता था। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 2/1) का कहना है कि प्रजा रक्षण राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है, यह कर्तव्य बिना अपराधियों को दण्डित किये पूर्ण नहीं हो सकता। मनु (8/12) ने न्याय शासन को धर्म का प्रतीक माना है। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट 27, पृष्ठ 70-71) ने लिखा है कि "राजा दिनभर कचहरी में रहता है और उसके काम में कोई बाधा नहीं आने देता।" स्पष्ट है न्यायानुशासन एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य है। स्मृतिकाल तक राजा न्याय का आस्पद बन गया। इस काल में सर्वोच्च न्यायालय राजसभा हो गयी। राजा प्रारम्भिक एवं अंतिम न्यायालय था। राजा न्यायसभा में नियमित जाने लगा। सभा में प्रवेश करते समय उसे अपने साथ ब्राह्मण और मंत्री रखना आवश्यक था। "यदि अन्य आवश्यक कार्यों के कारण राजा न्याय कार्य देखने में अपने को असमर्थ पाये तो उसे तीन सभ्यों के साथ किसी विद्वान ब्राह्मण को इस कार्य में लगा देना चाहिए।" इस प्रकार न्याय करना राजा का पदेन कर्तव्य बन गया। राजा का प्रमुख कर्तव्य था-प्रजा की रक्षा करना। यह तभी सम्भव था जब उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त हो। फलतः न्याय राजा का मुख्य "धर्म" माना गया।

इस प्रकार उचित न्याय व्यवस्था की स्थापना और उसका व्यवहार ही राजा का सबसे बड़ा यज्ञ था। राजा द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करके विधि के आधार पर ही करता था। न्यायिक प्रशासन समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत विधि के आधार पर होता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में उसके विभिन्न अंगों के परस्पर सम्बन्ध, उनका स्वतंत्र अस्तित्व उनमें राजा का प्रथम स्थान अभिव्यक्त होता है। ब्राह्मणकाल में राजा का वंशानुगत रूप स्थिर होता है फलतः संरक्षण और पितृ सिद्धांत स्वीकार किये गये। यहीं से राजा को "दण्ड एवं कर" की दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो उसकी सम्प्रभुता पूर्ण करती है। संरक्षण में ही "कर सिद्धांत" स्वीकार करने से राजत्व का आधार लोकरक्षा एवं लोकस्वीकृति हो गया और "राजा विधि का संरक्षक" माना गया। इसी में धर्म उसका सहयोगी रहा। विधि के कार्यान्वयन में "पितृत्व सिद्धांत" है इसे मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र दोनों ने स्वीकार किया है।

राजा का देवत्व उसके व्यक्तित्व एवं राजासन नहीं करके उस विधि पर आधारित है जो उसे सामान्य व्यक्तित्व के स्थान पर राजा बनाती है। राजत्व के स्तर के संबंध में कहा गया कि राज्य की सप्त प्रकृतियों में राजा का प्रमुख स्थान है। वह राज्य प्रशासन का केन्द्र है।" राजा के व्यक्तित्व का निर्माण विधि द्वारा होता है। अर्थशास्त्र में राजशक्ति के विकास का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में नौकरशाही के विकास को गति मिलती है।

न्यायिक प्रशासन में सरकार के विभिन्न अंगों के अतिरिक्त सभी जातियों, वर्गों, सम्प्रदायों, क्षेत्रों एवं लौकिक व्यवहारों का आधार अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। न्याय व्यवस्था के

संचालन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है कि जो अदण्ड्य है वे दण्डित और जो दण्ड्य हैं वे मुक्त न हो जाएं। इसका उत्तरदायित्व राजा पर है। राज्य में निरपराध व्यक्तियों को दण्ड देने पर राजा को नरक का भय, साथ ही जनता को राजा के प्रति विद्रोह करने का भी अधिकार दिया गया।" निरपराध को दण्ड देने के परिणाम से जातक कथाएँ भरी पड़ी हैं। न्याय में राजा को अपने सहायकों से परामर्श अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है।"

राजा के पास ऐसे विषय भी आते थे जिनका निर्णय राजा को "स्वमत" या स्वविवेक से ही करना पड़ता है। ऐसे विषय को "प्रकीर्णक" कहा जाता है।" स्मृतिकाल तक राजा न्यायिक शक्ति का अंतिम आस्पद बन गया किन्तु न्यायपालिका का संचालन अकेले और अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, अंतिम निर्णय का उत्तरदायित्व राजा पर ही था किन्तु निर्णय के लिए राजा, ब्राह्मण, मंत्री और पुरोहित से परामर्श अवश्य करता है। निर्णय या न्यायपालिका के संचालन में राजा या उसके कर्मचारी एवं न्यायाधीश को अपने मतानुकूल चलने के स्थान पर धर्मशास्त्र के आधार पर ही कार्य करना मुख्य था। विवाद के ऐसे अवसर पर जहां धर्मशास्त्रों की सूची से अतिरिक्त विषय का प्रवेश हो, राजा को विचार तथा निर्णय का निजी अधिकार बड़े ही नियन्त्रित रूप में स्वीकार किया गया है।

देश, कुल आदि की वही परम्पराएं मान्य हैं जो श्रुति, स्मृति और वेदों के अनुकूल हों। कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहां धर्मशास्त्रों, देश, कुल, जाति आदि की परम्पराओं का भी सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति में राजा ही अंतिम प्रमाण माना जाता है।" इसमें संदेह नहीं है कि उत्तरकालीन स्मृतिकारों ने राजा के "निर्देशक अधिकारों" में वृद्धि की गई। राजा को अध्यादेश तथा आवश्यकतानुसार देश, कुल आदि की परम्परा के साथ स्वयं निर्णय करने का अधिकार मिल गया। राजा के इस नये अधिकार के साथ भी संवैधानिक प्रतिबंध लगे हुए थे। राजा न्याय में प्राविवाक के साथ सम्मिलित होता था।

उत्तरकालीन स्मृतियों में राजा की सभा का जो उल्लेख मिलता है, उसमें सभासदों की नियुक्ति राजा करता था, किन्तु वे "विधि" के विषय में राजा के प्रति उत्तरदायी न होकर धर्मशास्त्रों के प्रति उत्तरदायी थे। राजा के न्यायिक अधिकार जिस रूप में बढ़े उनके साथ दो विशेषताओं का भी विकास होता गया। राजा को विधिशास्त्र के मर्मज्ञों, समाज के विभिन्न घटकों के प्रतिनिधियों तथा सभा के सम्पर्क में आना अनिवार्य हो गया। दूसरी विशेषता स्थायी न्यायाधीशों और विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का संगठन आवश्यक हो गया। सम्प्रभुता के तीन अंग व्यवस्थापन, शासन और न्याय यदि एक स्थान पर केन्द्रीभूत हो जाएं, साथ ही समाज और व्यक्ति की शक्तियां पंगु हो जाएं तो राज्य "सर्वप्रभुता सम्पन्न" बन जाता है।

प्राचीन भारत में उक्त तीनों शक्तियां अलग-अलग अन्योन्याश्रित थी। वैदिक काल से सूत्रकाल में राजा का दैवीरूप स्मृतियों तक अपने समग्र प्रकार में अभिव्यक्त हुआ किन्तु उसे व्यवस्थापन का अधिकार नहीं मिल सका। राजा न्यायिक प्रशासन का प्रधान बन गया, लेकिन मात्र कार्यान्वयन की दृष्टि से ही उसका यह रूप था। बृहस्पति ने राजा को वक्ता, अध्यक्ष और शास्ता कहा है। प्रथम दो का संबंध न्यायालय से और तीसरे का सम्बन्ध प्रशासन से है। कौटिल्य ने शासनाधिकार का पूरा अध्याय ही दिया है। शासनाधिकार की सूची देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें कभी भी विधायिका शक्ति नहीं है अपितु विधि के कार्यान्वयन का एक प्रकार है, इसका तात्पर्य प्रशासन का उद्देश्य भी है। शासन प्रसारित करने के लिए जिस लेखक की नियुक्ति होती है उसे "सर्वसमयविद्" होना चाहिए और वह अमात्य-स्तर का होता है। इस प्रकार का शासन जब समाज में प्रसारित किया जाता है तब समाज की विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है।" राजा का आदेश जिस लेखक (अमात्य स्तर) के माध्यम से आगे

चलता है उसे "सर्वसमयविद्" होने और राजाजा के साथ समन्वय के अधिकार का स्पष्ट तात्पर्य है कि राजाजा देश, जाति, कुल आदि की विधि और आचार के विपरीत न हो।

शुक्र के अनुसार राजशासन की घोषणा ढोल पीटकर एवं चौराहों पर स्तम्भ स्थापित करना चाहिए, जिसमें राजाजा के उल्लंघन पर दण्ड की सूचना होती है। अशोक ने अपने स्तम्भों में जिस शासन की स्थापना की उसका सम्बन्ध विशेषतः समाज के नैतिक अंश से था। समाज की विधि व्यवस्था से उसका कम संबंध हो पाया। राजा का अधिकार विधायी शक्ति की अपेक्षा न्यायिक था लेकिन आर.के. मुखर्जी मानते हैं कि राजशासन राजा को विधायी शक्ति का रूप देता है और राजशासन विधि का स्रोत है। राजशासन एवं अक्षपटल के कार्यक्षेत्र में धर्म, चरित्र और व्यवहार का समावेश कौटिल्य ने किया है। संन्यास लेने के लिए धर्मस्थ की आज्ञा लेना आवश्यक हो गया। यहाँ कौटिल्य संन्यास पर राजशासन के माध्यम से राज्य द्वारा नियन्त्रण स्थापित करते हैं। कण्टकशोधन न्यायालय राजशासन के आधार पर निर्णय करता है, कितने ही धर्मस्थनीय के विवाद धर्मस्थीय से कण्टकशोधन न्यायालय में लाये जाते हैं, स्पष्ट है कि यहां राजा को "अर्ध विधायी शक्ति" का रूप मिल जाता है और राजशासन धर्म के स्रोतों में आ जाता है।"

इस प्रकार की विधियां न्यायालय में स्वीकृत थीं। यहां राज्य केन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होता है।" नारद ने राजशासन का स्थान बड़ा उच्च बना दिया है। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय के निर्देशन में न्यायिक प्रशासन करना चाहिए। न्याय को प्रमाण में मूलरूप देना उस युग में एक क्रांतिकारी प्रयास था। सदाचार और परम्परा धर्म के आधार पर ही प्रमाणिक होने की परम्परा चल रही थी। न्यायाधीशों को विवेक एवं स्वयं निर्णय करने की शक्ति को बल मिला। राजा का कर्तव्य विधि का कार्यान्वयन है। राजशासन कभी विधि का स्रोत नहीं था और धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन व्यवहार के चार पाद है। प्रधान न्यायाधीश को प्राड्विवाक या धर्माध्यक्ष कहा है। मनुस्मृति में प्रधान न्यायाधीश को धर्मवक्ता कहा है" किन्तु प्राड्विवाक प्राचीन शब्द है।"

तैत्तिरीय ब्राह्मण, वाजसनेयी संहिता एवं गौतम धर्मसूत्र में प्राड्विवाक और प्रश्नविवाक के विवेचन से प्रतीत होता है कि ईसा से शताब्दियों पूर्व भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग हो चुकी थी। राजा के कार्य अधिक होने के कारण प्राड्विवाक को नियुक्त करता था जो राजा के स्थानापन्न कार्य करता था अन्यथा प्रशासन का प्रधान राजा ही था। न्यायाधीश की सामान्य योग्यता उदार, कुलीन, स्थिर, क्रोधवर्जित, धर्मिष्ठ आदि गुणों से युक्त होना आवश्यक माना गया है। न्यायाधीश की योग्यता पर अधिक ध्यान दिया गया है। उसे विद्वान कुलीन, वृद्ध, प्रजासम्पन्न और धर्म के प्रति जागरूक रहना प्रायः सभी शास्त्रकार मानते हैं। कात्यायन के अनुसार वह इन्द्रियजित, कुलीन, निष्पक्ष, मधुरभाषी, तीव्र कार्य करने वाला, परम धार्मिक और मानवीय विकार से दूर हो। कण्टकशोधन के न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी के रूप में थे। उन पर राजनियन्त्रण अवश्य था किन्तु कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि राजा शासन विधि के स्थान पर अपनी इच्छा की पूर्ति में न्यायपालिका का उपयोग कर सके। उसे प्राड्विवाक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं था। विधि के साथ समय, सदाचार और विभिन्न जातियों के आचार-विचार भी न्यायपालिका के आधार थे। उनका परम्परा प्राप्त एवं संहिताबद्ध विधि के साथ समन्वय आवश्यक होता था। वेदों से स्मृतियों तक यह कार्य परिषद, विद्वान ब्राह्मण, शिष्ट एवं न्यायाधीश करते रहते थे। फलतः न्यायाधीशों को संहिताबद्ध विधि और राजशासन दोनों से स्वतंत्र होकर भी कार्य करने का अवसर मिला। इससे वह समय, सदाचार, व्यवहार और परम्परा का समन्वय इस प्रकार कर पाया कि धर्म के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य की रक्षा हो पायी और राजशासन के साथ समन्वय भी हुआ। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश समाज, राज्य और विधि के मध्य में अनिवार्य कड़ी के रूप में हो गया।

प्रायः सभी शास्त्रकारों ने वंशानुगत गुण को प्रधानता दी है। जिन्हें देश की परम्परा, आचार, धर्मशास्त्र आदि का ज्ञान नहीं एवं नास्तिक है, लोभ, क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त हैं, वे सभ्य नहीं हो सकते। राजा सभा भवन में प्राड्विवाक, अमात्य, ब्राह्मण, पुरोहित और सभ्यों के साथ प्रवेश करता है। ब्राह्मण अनियुक्त और सभासद नियुक्त होते हैं। याज्ञवल्क्य (2/2) पर टीका करते हुए मिताक्षरा ने नियुक्त, अनियुक्त में भेद किया है। उनके अनुसार नियुक्त सदस्य केवल उचित निर्णय की घोषणा से ही संबंध नहीं रखते अपितु उन्हें इस प्रकार के निर्णय करते समय राजा को रोकना चाहिए। जो अनियुक्त है उन पर राजा को रोकने का उत्तरदायित्व नहीं है।

याज्ञवल्क्य (2/4) पर टीका करते हुए सुबोधिनी ने "सभ्यों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की है यदि वे अन्यायपूर्वक निर्णय का समर्थन करते हैं। कात्यायन भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं। सुबोधिनी ने इस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नियुक्त और अनियुक्त दोनों के लिए की है लेकिन विधि की व्याख्या में नियुक्त सदस्यों को ही अधिकार है। अनियुक्त को नियुक्त की अपेक्षा साधारण दण्ड दिये जाते हैं। अनियुक्त के ऊपर शास्त्र द्वारा प्राप्त उत्तरदायित्व है लेकिन नियुक्तों पर शास्त्र और राजसभा दोनों का उत्तरदायित्व है। अनुचित निर्णय में भाग लेने वाले सभ्यों को "प्रकाश तस्कर" कहा है।" निर्णय के लिए सभा उत्तरदायी थी जिसमें राजा, न्यायाधीश और सभ्य समान रूप से उत्तरदायी है। सभ्यों के निर्णय के बाद राजा द्वारा उनका शासन होता है। सभ्य राजा के द्वारा नियुक्त होते हैं किन्तु उन्हें राजा के स्थान पर विधि (धर्मशास्त्र) के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। सभ्यों का कर्तव्य था कि वे राजा द्वारा विधि के उल्लंघन होने पर उसे उचित मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। राजा को न्याय और कर्तव्य मार्ग पर लाना उनका कर्तव्य है।

पुरोहित को राज्य का आधा अंश माना गया है और वैदिक काल से धर्मशास्त्रों तक उसका अस्तित्व पाया जाता है। उसे राष्ट्र का रक्षक (राष्ट्रगोपा) कहा गया है। वह राजपरिवार और उसके धार्मिक अंश के अतिरिक्त लौकिक विषयों पर भी अपना मत देता है।" वह राजा और प्रजा के मध्य शक्ति का माध्यम है। भारद्वाज ने दिवोदास की रक्षा की थी। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में भी जाता है कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि एक ही पुरोहित दो राज्यों में पौरोहित्य करता है, इस महत्त्वपूर्ण स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने राजशक्ति प्राप्त करने का कभी प्रयास नहीं किया। पुरोहित की योग्यताओं से स्पष्ट होता है कि वह ब्राह्मण हो, विधिज्ञ हो और सदाचार का पालन करने वाला हो, उसे केवल धर्मकार्य करने वाला न समझकर, राज्य संगठन में योग देने वाला समझा जाना उपयुक्त होगा। वह युद्ध से शांति तक के प्रश्न पर अपना मत देता रहा है। सभा के 10 अंगों में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सभा में प्रवेश करते समय राजा के लिए नियम था कि वह प्राड्विवाक, विद्वान, ब्राह्मण, मंत्री और पुरोहित के साथ प्रवेश करे। राजा, सभी के साथ परामर्श के बाद अंत में पुरोहित के साथ परामर्श करता है।

पुरोहित का स्थान राजा के घर, प्रशासन और सभा दोनों में है। न्यायिक प्रशासन में वह निर्णय और राजा के कार्य एवं व्यवहार का निरीक्षण करता है। जिस समय राजा सभा की अध्यक्षता करता है उस समय पुरोहित का स्थान प्राड्विवाक से भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन दोनों पद अलग-अलग हैं। अपने ज्ञान, अनुभव एवं समाज से संबंध होने से वह राजा का निर्देशन करता है। कौटिल्य ने मन्त्री एवं सेनापति के समान ही, पुरोहित का भी वेतन निर्धारित किया है। उनके अनुसार पुरोहित का यह भी कार्य है कि वह न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के न्याय संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे लेकिन अर्थशास्त्र, पुरोहित का संबंध सीधे न्यायिक प्रशासन से नहीं करता। धर्मशास्त्रों में भी पुरोहित का सम्बन्ध न्यायिक प्रशासन से

अधिक नहीं है। राजशक्ति विकास के साथ पुरोहित का न्यायिक प्रशासन में भी महत्त्व कम होता गया।

वैदिक काल में ग्रामणी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह न्यायिक प्रशासन में स्थानीय इकाई का प्रधान है। वेदों के "ग्रामवादिन" को मैकडॉनल कीथ, ग्राम सभा का अध्यक्ष मानते हैं," आगे चलकर ग्रामणी की नियुक्ति राजा के द्वारा होने लगी। धर्मसूत्रों के बाद ग्रामों का संगठन केन्द्र के निर्देशन पर से ग्राम का प्रधान, राजकर्मचारी के रूप में परिवर्तित गया। वह ग्राम प्रशासन में अपने से ऊपर के अधिकारी के मातहत होने के साथ उसे स्थानीय प्रशासन सूचना देने लगा। इस अवसर पर यह पद वंशानुगत गया। वह कर संग्रह आदि के साथ ग्राम की रक्षा के भी जिम्मेदार है। व्यवहार विधि के विवाद के निर्णय उसे महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है।

सभासदों, सभ्यों, पुरोहित एवं ग्रामणी के कार्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायिक प्रशासन का उद्देश्य राजसत्ता, शासन या राजा ईच्छा के स्थान पर जनकल्याण एवं जनता के न्यायिक अधिकार की रक्षा करना है। अनियुक्त सभ्य भी न्याय में सहायता दें इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य न्याय प्राप्त करने की सुविधा की सर्वोच्च व्यवस्था है। सभ्यों में समाज विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। न्यायालय केवल संहिताबद्ध विधि पर ही निर्भर नहीं कर सकता था। विभिन्न जातियों, श्रेणियों एवं समुदायों में व्यवहार थे, संहिताबद्ध नहीं थे। उन्हें न्यायाधीश स्वयं जान सकता है लेकिन उनके अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक था कि उनके प्रतिनिधि स्वयं उसमें स्वीकृति दे। उनसे प्राप्त व्याख्या पर न्यायाधीश अपने "न्याय" का प्रयोग कर सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि न्याय सार्वभौम व्यवस्था हो पायी।

प्राचीन काल में न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे न्यायाधीशों को दण्ड दिया जाता है जो आवेदकों या प्रतिवेदकों को धमका कर टेढ़ी भाँहें दिखाकर चुप कर देते हैं या गाली देते हैं। जो न्यायाधीश ठीक से प्रश्न नहीं पूछते हैं, व्यर्थ में देरी करते हैं या सुने-सुनाये मुकदमों को व्यर्थ में पुनः सुनते हैं या जो अपराधी को जेल से छुड़ाने के लिए या नारी से बलात्कार करने वाले अपराधी को अर्थदण्ड देकर छोड़ देते हैं, उन्हें दण्डित किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश मुकदमा चलते समय मुकदमंबाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे। (कात्सायान 70) अनुचित न्याय करने वाले एवं घूसखोर सभ्यों को देश निष्कासन का दण्ड देने का प्रावधान था या उनकी सारी सम्पत्ति हड़प लेने का प्रावधान था।

न्यायिक कार्यविधि

मनु के अनुसार राजा को भलीभाँति सज्जित होकर, शांत रूप से न्यायालय में आना पड़ता है और देवों एवं आठ दिक्पालों को प्रणाम करने के उपरांत न्याय संबंधी कार्य करना होता है। न्याय कार्य के चार स्तर होते थे - किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को व्यवहार पदों के अनुकूल किसी एक में रखना, दोनों दलों की बहसों एवं साक्षियों पर विचार करना तथा निर्णय करना। (नारद स्मृति 1/36)

वकील

प्राचीन भारत में मुकदमों की पैरवी करने के लिए वकील करने की परंपरा का पता चलता है। स्मृतियों में वकील करने की बात का पता नहीं चलता किन्तु यह स्पष्ट है कि स्मृति विधानों में पारंगत लोग कचहरी में नियुक्त रहते थे और वे किसी दल के मुकदमे की पैरवी अवश्य

करते थे। मिलिन्दपन्हो (जिल्द 36, पृ. 238) से भी प्रकट होता है कि प्राचीनकाल में वकील (धम्मपणिका) होते थे।

शुल्क

प्राचीन भारत में मारपीट या फौजदारी के विवादों में कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता था। जो अपराधी सिद्ध होता था उसे स्मृतियों द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत दण्ड भरना पड़ता था। आरम्भ में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। विवाद के निर्णय के उपरान्त कुछ ऐसा धन देना पड़ता था जिसे न्यायालय शुल्क की संज्ञा दे सकते हैं। (कौटिल्य 3/2) याज्ञवल्क्य स्मृति (2/33, 171 एवं 188) ।

न्यायालय के प्रकार व कार्यप्रणाली

प्राचीन भारत में न्यायालय के चार प्रकार थे - प्रतिष्ठित - जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो, अप्रतिष्ठित - जो एक स्थान पर प्रतिष्ठित न हो। मुद्रित जो राजा द्वारा नियुक्त हो और जो राजा की मुहर प्रयोग में ला सके, तथा शासित या शास्त्रित वह न्यायालय जहां का न्याय स्वयं राजा करे।"

राजप्रासाद के पूर्व में न्यायालय होना चाहिए और उसका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। सभा को धर्माधिकरण कहा जाता था। इसे धर्मस्थान, धर्मासन या सदस् भी कहा गया है (वशिष्ठ 26/2)। न्यायालय के कार्य का समय प्रातःकाल होता था (मनुस्मृति 7/245)। अवकाश के दिन न्यायिक कार्य नहीं होता था जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या। बृहस्पति के अनुसार न्यायिक सभा के दस अंग थे राजा, मुख्य न्यायाधीश, सभ्य, स्मृति, गणक, लेखक, सोना, अग्नि, जल तथा स्वपुरुष । सभा के दस अंगों को क्रमशः सिर, मुख, बाहु, हाथ, जंघाएं (गणक एवं लेखक), आंखें (सोना एवं जल) हृदय एवं पैर कहा गया है। न्याय कक्ष में राजा पू